

**ПАРЕМИИ РУССКОГО ЯЗЫКА СО ЗНАЧЕНИЕМ ПРИМЕТЫ (НА
МАТЕРИАЛЕ ЗООНИМИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ)**

О.Ж. Латипов

*кандидат филологических наук, доцент кафедры изучения языков
Университета общественной безопасности
Республики Узбекистан Ташкент, Узбекистан latipovoqil1970@mail.ru*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14556335>

Аннотация: Данная статья посвящена вопросу изучения пословиц и поговорок русского языка со значением приметы, сложившиеся на протяжении тысячелетий в результате апробированных наблюдений. В качестве объекта выбраны паремии с ключевым словом-зоонимом. Основу материала данной статьи составляют лексикографические труды известных ученых. Большинство пословиц и поговорок приходится на домашнее животное кошку. Если паремии с компонентом-зоонимом собака несут негативную эмоционально- экспрессивную оценку, а с зоонимом лошадь – позитивную семантику.

Ключевые слова: денотат, зооним, лингвокультурология, приметы, паремия.

Человек издавна стремится разгадать тайны Вселенной: делает научные открытия, проводит различные эксперименты. Порой он бессилён перед природными явлениями, что и вынуждает его строить различного рода гипотезы, предположения, догадки, верить в приметы, сложившиеся на протяжении тысячелетий в результате апробированных наблюдений. Хотя приметы насчитывают многовековую историю существования и отражают разные этапы становления общества, первое лексикографическое представление этого типа русских паремий содержится в «Словаре русских суеверий» М.Д. Чулкова (1-е изд. – 1782 г., 2-е изд., дополненное этнографическими сведениями, – 1786 г.). Однако более известен сборник «Пословицы русского народа» В.И. Даля (1861– 1862), где, наряду с пословицами, поговорками, загадками, присловьями, включено более 1000 примет, бытующих на разных территориях Российской Федерации. Наиболее полным сборником современных примет (15 000 единиц) является «Большой словарь примет» Т.Г. Никитиной, Е.И. Рогалевой, Н.Н. Ивановой (2009). Изучению приметы с учётом современной лингвистической парадигмы посвящена статья О.В. Ломакиной «Примета как текст культуры в свете изучения языков народов России».

Следует отметить, что особое место в свете примет и суеверий отведено миру животных. Например, с общей отрицательной оценкой собаки связаны суеверные приметы типа:

«Собачий вой – на вечный покой.

Ночной собачий вой – к покойнику;

Коли собака ночью воеет, то перевернуть под головами подушку, сказав:

«На свою голову!» – и она замолкнет;

Собака жметя к хозяину – к несчастью;

Собака воет книзу (к земле) – к покойнику, кверху – к пожару;

Коли собака крох не ест подле больного, то он скоро умрет» [1, с. 373].

Примета, связанная с вороной: *«кто в лесу поет и увидит ворона, тому наткнуться на волка» [1, с. 74].*

В русской лингвокультуре существует множество народных примет, связанных с зоонимами *конь/лошадь*, так как они занимают важное место в хозяйстве.

Большинство из них нацелено на предсказание погоды, имеющее непосредственное отношение к земледелию, урожаю. Однако в данных пословицах в отличие от паремий с ключевым словом *собака* преобладает позитивный эмоциональный заряд:

«Кони ржут к добру.

Лошади фыркают в дороге – к радостной встрече.

Лошадь храпит – к ненастью, ко вьюге.

Лошадь фыркает – к дождю или к теплу.

Лошадь трясет головой и закидывает ее кверху – к ненастью, к дождю.

Зимой лошадь ложится – к теплу.

Конь в пути ложится и упрямится – к снегу.

Лошадь ложится под кровлю – к сырой погоде, к ненастью, если ложится на открытом месте – к ведру, жаре.

Копыта у лошадей потеют – к теплу.

Лошадь жадно ест траву вечером – жди дождя на следующий день.

Лошадь от кошки сохнет, от собаки добреет.

Ржет конь к печали, топает – к погонке.

Лошадь талой воды напьется – все обойдется» [6].

Паремия *«черная корова идет вечером впереди стада – к ненастью, пестрая – к переменной погоде, белая или рыжая – к ведру» [5, с. 385]* служит ярким примером приметы в русской лингвокультуре.

В основе семантики фразеологизма *черная кошка пробежала лежит* не сам денотат, а ее масть, то есть черный цвет (ассоциируемый с понятиями негативного характера «темные силы», «злые духи», «мрачный»), контрастирующий с белым (ассоциируемый с понятиями позитивного характера «светлый», «благородный»). В этом отношении можно утверждать, что суеверная примета являет собой яркий пример живучести самых невежественных представлений о природе. Она связана с верой людей в так

называемых «оборотней». Многие в прошлом верили в то, что на свете существуют ведьмы и черти, которые будто бы любят превращаться в кошек. Отсюда и выражение: «Между ними черная кошка пробежала». В соответствии с современным толкованием этого народного поверья подлинный смысл выражения состоит в том, что под кошкой подразумевается черт–оборотень, который становится между людьми и вызывает ссору. Еще в сочинениях средневековых монахов упоминалось о том, что демоны искушают святых, являясь им в образе черных кошек.

Приметы и суеверия появились еще в древние времена, когда у людей не было достаточного количества знаний, чтобы объяснять разные явления и законы природы. Многие поверья связаны с животными, в частности с кошками, и передаются из поколения в поколение тысячелетиями. Некоторые из них популярны до сих пор. Например, одна из самых известных примет про кошек и дом связана с переездом в новое жилище. Перед тем как поселиться на новом месте, сначала нужно пустить вперед кошку, чтобы именно она первой перешагнула порог дома. Считается, что кошки чувствуют энергетику места, и, если она негативная, смогут нейтрализовать отрицательные влияния.

Если кошка первой вошла в новый дом, то жильцов ждет счастливая богатая жизнь, полная удачи. Есть еще один момент, связанный с переездом – стоит обратить внимание, какое место кошка выберет для сна. Именно это место считается лучшим для расположения кровати.

Какие еще существуют приметы о кошках в доме:

- Кошка ложится спать возле головы владельца – избавляет от стресса, защищает от болезней, нейтрализует отрицательную энергетику. Если укладывается у сердца – продлевает жизнь, в ногах – снимает усталость.

- Если кошка прищуривает глаза, значит, она наладила отношения с домовым. Беспокоиться проживающим в доме не о чем.

- Питомец трется о ноги и ластится – владельца ждет добрая весть, подарок или обновка.

- Кошка царапает обивку мебели, обои или дверной косяк, значит, будет сильный дождь.

- Своя кошка ушла из дома – унесла с собой неприятности, в семье скоро появится малыш, в доме скопилось слишком много негатива.

- В дом пришла чужая кошка – добрый знак. Если оставить питомца себе, это всегда к удаче. Кошка пришла накануне свадьбы – брак будет крепкий и полон счастья. Когда кошка приходит в жилище, где болен человек, считается, что она забирает хворь на себя и освобождает от болезни.

Чужую кошку не стоит прогонять, иначе удача обойдет стороной. Даже если нет возможности оставить питомца у себя, его нужно покормить, разрешить погреться и подождать, когда он уйдет сам.

Хорошо известна примета, которая связывает умывание кошки и приход гостей. Часто говорят про питомца, который умывается на подоконнике или перед дверью, что он «намывает» гостей. У такого поверья есть еще уточнение: кошка умывает голову и правое ухо – гости придут с добрыми мыслями, чистит за левым ухом – ждите неприятелей.

Подобные предположения о намерениях гостей также связывают с температурой подушечек на лапах кошки. Теплые лапки – в гости придут друзья с хорошими намерениями, если холодные – в дом заглянет враг. Приметы и суеверия (обоснованные или беспочвенные) содержат также следующие поговорки:

Кошка в печурку – стужа на двор.

Кошка к морозу в печурку садится.

Кошка моется, лижет лапу – к ведру.

Кошка костыль ставит – к вёдру.

Кошка морду хоронит – к морозу либо к ненастью.

Кошка скребет пол – на ветер, на метель.

Кошка стену дерет – к непогоде.

Кошка клубком – на мороз.

Кошка крепко спит – к теплу.

Кошка лежит брюхом вверх – к теплу.

Собака катается – к дождю и снегу.

Собака по снегу валяется – ко вьюге.

Курица летает по избе – к морозу.

Курица на одной ноге стоит – к стуже.

Куры хвостами вертят – к метели.

Когда петух поет ночью не вовремя, при сильных морозах, то стужа умерится.

Гусь стоит на одной ноге – к морозу. Гусь лапу поджсимает – к стуже.

Гусь (или: ворона) под крыло нос прячет – к холоду.

Гуси хлопают крыльями – к морозу, полощутся к теплу.

Вороны каркают стаей – к морозу (летом к ненастью).

Воронье (Галье) под тучи взбивается – к ненастью.

Сорока под стреху лезет – ко вьюге.

Снегирь под окном чирикает – к оттепели.

Жаворонок (является) к теплу, зяблик к стуже.

Если птица стучится или влетает в окно – к плохим событиям.

Если ворон сидит на крыше – к скорой смерти жильца.

Если кошка/кот умывается на пороге – к гостям.

Собака воет – к беде или болезни.

Убить наука – накликать на себя беду.

Разумеется, что в рамках одной статьи невозможно отразить несчетное количество паремий, содержащих значение приметы. Большинство пословиц и поговорок приходится на домашнее животное кошку. Возможно, некоторые из приведенных примеров, нашли свое научное обоснование, а некоторые – всего лишь догадки людей. Но в целом, все это еще раз свидетельствует о том, что являясь частью природы, человек всегда стремится познавать и разгадывать его тайны.

Литература:

1. Даль В.И. Пословицы русского народа: сборник: в 2 т. Т. 2. – М.: ТЕРРА: Книжная лавка – РТР, 1996. – 424 с.
2. Иванищева О.Н., Лян М. Познавательная функция примет // Известия Волгоградского государственного педагогического университета.// Филологические науки. – 2020. № 10 (153). – С. 188–194.
3. Кулькова М.А. Когнитивно-смысловое пространство народной приметы: Автореф. дисс. ... докт. филол. наук. – Казань, 2011. – 52 с.
4. Ломакина О.В. Примета как текст культуры в свете изучения языков народов России.// Вестник Челябинского государственного университета. - 2022. № 9 (467). – С. 133–140.
5. Никитина Т.Г., Рогалева Е.И., Иванова Н.Н. Большой словарь примет: около 15 000 единиц. – М.: АСТ: Астрель, 2009. – 685 с.
6. https://advour.ru/tongue_twisters/poslovicy-pro-olena.html